

Stasys Mostauskis

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

ATSIKARTOJANTYS HORIZONTAI IR ĮSIVAIZDUOTI PAVASARIAI

Straipsnis skirtas M. K. Čiurlionio tapybinės *Pavasario sonatos* ypatumams aptarti didžiausią dėmesį sutelkiant į joje realizuotas erdvinių struktūrų pertvarkas, siejamas su a) peizažinio horizonto funkcijų pokyčiais, b) juos pildančia erdvėvaizdžio įžemėlapinimo pastanga ir c) neįmanomos pozicijos suteikimu stebėtoju. Taip pat, pasitelkus neregimybės sąvoką, aptariama tikrovės daugialypumo ir akimi regimo pasaulio nepakankamumo samprata, ją atliepianti meninio originalumo idėja, subjektyvią viziją pavertusi tikrovės objektyvini- mo priemone. Remiamasi prielaida apie neregimus, tačiau kitoms menininko „juslėms“ pasiekiamus tikrovės registrus, įakivaizdinamus tapybinėse formose. Tokiame kontekste bandoma apibūdinti čiurlionišką vizionieriškumo sampratą, jos ryšį su tapybinių erdvė- vaizdžių ir muzikinės abstrakcijos sąveikomis. Išsakoma hipotezė apie Čiurlionio tapybos gravitavimą abstrakcijos link su sąlyga, kad tai siekis vizualizuoti ontologinę neregimybę muzikinės abstrakcijos pavidalais. Kalbant apie akimi regimos tikrovės nepakankamumą, kitų jos lygių atvertį, menininko gebėjimą tą atvertį vizualizuoti siekiama rekonstruoti čiurlioniškas nuostatas. Analizuojant erdvinių struktūrų pertvarką, horizonto ir žvelgos taško išbalansavimą, vaizduojamos tikrovės įžemėlapinimą rekonstruojanti pastanga virs labiau interpretuojančia, nors, suprantama, jų priešpriešos absoliutinti nederėtų. Tiek čiur- lioniškos pastangos prielaidų rekonstrukcija, tiek interpretacija vykdoma spekuliatyviai, tarsi iš viršaus, remiantis ne tiek tiesiogine informacija apie autoriaus estetines pažiūras, kiek, pasitelkus analogijas, įsižiūrint į tuometį kontekstą, bandant pritaikyti pasirinktas estetines idėjas konkrečiam tapybiniam ciklui interpretuoti.

Raktažodžiai: Čiurlionis, *Pavasario sonata*, neregimybė, suontologinta estetika, erdvėvaizdžių kaita, peizažinis horizontas, įžemėlapinimas, tapybinės ir muzikinės abstrakcijos sąveikos

Čiurlioniškos sonatinės tapybos originalumas nėra nuo ontologinių universa- lijų atsietas kuriamos formos savybė, atvirkščiai, estetinis originalumas labiau yra objektyvus tikrovės kartojimas, nei subjektyvi, visuotinai negaliojanti autoriaus vizija. Svarbu pažymėti, kad objektyvus tikrovės kartojimas ir akimi

1 Kabutės autoriaus, jei nenurodyta kitaip.

regimos tikrovės kartojimas nėra tapatūs. Tokia Čiurlionio puoselėjamos suontologintos estetikos esmė: objektyvi tikrovė neišvengiamai skiriasi nuo akimi regimos (pastaroji visada seklesnė), ir būtent šią skirtį meninė pastanga turi pašalinti, savitai pertvarkydama tai, ką regi bet kurio žmogaus akis. Taigi, viena vertus, meninės formos savitumas apima tik individualiai artikuliuotą kelią link tų tikrovės lygių, kuriems jokie subjektyvumo, su autoriumi siejamo individualumo apibūdinimai netaikytini. Kita vertus, minėti tikrovės lygiai mūsų akiai atveriami tik tarpininkaujant savitai menininko vizijai, kitaip jie žmogaus pasaulyje neobjektyvuojami. Štai esminė tezė: subjektyvus, stilistiniu požiūriu visada savitas meninis vaizdinys nėra argumentas prieš universalų to vaizdinio atstovaujamos tikrovės pobūdį. Kitaip: subjektyvus meninis vaizdinys yra objektyvios ir universalios tikrovės prielaida; tikrovės, pridursiu, gilesnės ir platesnės nei akimi regimas pasaulis. Ne akimi atveriamą tikrovę yra meno kūrinys pateikto vaizdinio realumo kriterijus, bet meno kūrinys yra regimo pasaulio įtikrovinimo instrumentas². Visi, atidžiai skaitę Schopenhauerį, spėju, išgirdo jo idėjų atgarsius šiose formuluotėse. Ar galima pasitikėti siūloma rekonstrukcija ir priskirti pastaruosias Čiurlioniui? Nenuosekliu, kiek fragmentišku pavidalu – neabejotinai taip. Tikrovės daugialypumo idėja, tegul ir kitais terminais įvardinta, ją atliepanti sušventinta menininko misija – šie meninės pastangos orientyrai, mano nuomone, priklauso čiurlioniškos estetikos pamatams.

Taip apibūdinama čiurlioniška meninė pastanga suartinama su spiritualizmu persunkta estetikos tradicija³, sakančia, jog Dvasia iš didžiosios raidės

- 2 Tai galėtų būti Čiurlionio atsakymas į klausimą, kodėl tarp žiūrovo ir jo stebimos tikrovės beveik privalomai įsiterpia meninė pastanga. Pastaroji būtina, nes be jos tikrovė praranda esminius skaitomumo lygmenis, ji tarsi įkalinama akimi aprėpiamoje šiapusybėje atibojant kitas jos briaunas. Iš esmės, čiurlioniška meninė pastanga grįsta prielaida, kad tiesiogiai stebimu pavidalu tikrovė yra nepakankama, nepakankamai įskaitoma. Ir tik meninis aplinkelis konkretaus vaizdinio pavidalu leidžia mūsų žvilgsniui sugrįžti į tikrovę apsiginklavus gilesnio, skvarbesnio regėjimo optika. *Meno kūrinys yra tik priemonė palengvinti pažinimą*, sako Schopenhaueris (žr.: Schopenhauer, Arthur. *Pasaulis kaip valia ir vaizdinys*, Vilnius: Pradai, 1995, p. 285).
- 3 Tai straipsnio reikmes atitinkantis apibūdinimas, suvokiamas labai plačiai, aprėpiant ir bendrą religinio meno raidą, ir istoriškai konkretesnes, filosofų romantikų veikaluose išryškėjusias estetikos ontologizacijos tendencijas. Iš esmės, kone visas ankstesnis krikščioniškų Vakarų menas buvo orientuotas konfesiškai, tai yra, paremtas nematerialių kitapusybės pavidalų vizualizavimo galimybe materialiose meno formose, net kai jose vaizduojami tik pasaulietiški motyvai. Tai ir yra pamatinė meno formos spiritualizavimo prielaida, kuria remiamasi interpretuojant čiurlionišką meninės pastangos sampratą.

nepriklauso regimai tikrovei kaip bet kuris kitas joje aptinkamas daiktas ar reiškinys. Ji neturi nuolatinio, sau priskirto pavidalo, išskyrus tuos, kuriuos laikinai jai suteikia žmogaus kūrinija. Ir tik per tokią kūriniją Dvasia gali byloti žmogui. Tai, žinoma, galias šaknis turinti estetikos ontologinimo tradicija, (prisiminkime Platono rapsodą Joną, nekreipdami dėmesio į poetinės ir vizualinės kalbos disonansus platonizme), tiesiogiai Čiurlionį pasiekusi devyniolikto amžiaus suformuotais pavidalais. Pastarieji žymi šios tradicijos lūžį: vietoj kanonizuotų sakralinės dailės motyvų, romantizmo ir simbolizmo pavidalai pasiūlė individualią ikonografiją, pretenduojančią atverti ne konfesiškai artikuliuotą, bet konkrečiau neapibrėžtą ontologinės dvasios sakralumą. Būtent jai taikomas neregimybės terminas, nusakantis regimos tikrovės nepakankamumą nurodant ją pildančius tikrovės registrus.

Akimi regima tikrovė ne šiaip skiriama nuo meninio vaizdinio tikrovės, atrenkant tinkamus ir atmetant netinkamus motyvus, idealinant, dramatinant ar fantastinant jau atrinktus. Akimi regima tikrovė reikšmingu mastu priešpriešinama tikrovei kaip tokiai, ne mažiau realiai, tačiau regimo pasaulio atžvilgiu vadintinai neregimybe, rodant, kad ne visos juslės vienodu mastu geba atverti pastarąją. Kas tokia kontekste yra meninis vizionieriškumas? Gebėjimas a) žvelgti anapus regimų tikrovės pavidalų ir b) taip juos pertvarkyti, kad meniniuose vaizdiniuose atsivertų neregimybe vadinamas ontologinis tos tikrovės pamušalas. Menininkas yra modernios epochos žynys, gebantis ne tik patirti, bet ir parodyti neregimybę kitiems, atveriant/įkeliant į akimi regimos tikrovės registrą. Menininko pastanga yra tarsi langas į slaptą dengties tikrovę, privilegijuota vieta, regimą pasaulį papildanti vizualizuotais neregimybės pavidalais, jungiančiais dengties ir atidengties registrus.

Aptariami sonatiniai garsovaizdžiai prašosi vadinami naujų pasaulių kosmologija, bet tokiais apibūdinimais kuriamas įspūdis, kad Čiurlionis turėjo tiesiog beribę kūrybinę vaizduotę ir kūrė fantastines tikrovės alternatyvas ar stebuklinius inkliuzus, tegalinčius pretenduoti į realumo minimumą, būdingą bet kuriam meninės fantazijos tvariniui. Iš nūdienos pozicijų toks požiūris neabejotinai priimtinas, bet ar jis adekvačiai atspindi Čiurlionio nuostatas? Mano nuomone, neatspindi, bent jau be tikslinančių apibūdinimų. Čiurlioniui tapyba, tegul ir grįsta individualios vaizduotės polėkiu, yra veikiau tikrovės

atodanga, vadinasi, ontologinio gryninino ir nuskaidrinimo pastanga nei egzotiškas papildas; veikiau sugriežtintas realizmas nei stilizuotas papuošalas, nors šių aspektų priešprieša ir nėra absoliuti. Už tokios tapybinės pastangos slypi gilesnių, akimi neregimų, bet kitais meninės pajautos organais atveriamų tikrovės lygių intuicija, kurią Čiurlionis neabejotinai siejo su menininko misija.

Apibendrinkime šią straipsnio dalį. Čiurlioniškos tapybos kontekste akimi regima tikrovė privalomai skiriama nuo meninio vaizdinio tikrovės, mat pastaroji geba vizualizuoti tuos tikrovės dėmenis, kurie akiai atveriami ne savaime, o tik tarpininkaujant meniniams pavidalams. Būtent šie dėmenys akimi regimo pasaulio atžvilgiu vadintini neregimybe, rodant, kad akies juslė ne visada vienodai naudinga, ir kad ją būtina skirti nuo vadinamosios dvasinės regos, meninio vizionieriškumo giminaitės.

* * *

Tam tikra prasme menininkas nekuria nieko nauja, jis tik ypatingų gebėjimų dėka (čiurlioniškas vizionieriškumas tokiaime kontekste įgija aiškesnę pavidalą) įsiterpia į egzistuojančius visatos procesus ir juos atveria, paryškina, paverčia „labiau apčiuopiamus“ vienoms ar kitoms žmogiškoms juslėms. Jei visata yra savotiška melodija, atliekama neregimos rankos, – o čiurlioniška ikonografija leidžia daryti tokią prielaidą, – tai menininkas yra tas, kuris tai rankai ir jos kuriamai melodijai suteikia regimus pavidalus. Čiurlionio garsovaizdžių tapyba vadintina visatą grindžiančių procesų apnuoginimu, su sąlyga, kad tuos procesus prilyginsime savotiškam stichijų muzikavimui, tarsi muziką išreiškiantys matematikos dėsniai dar nebūtų tapę gamtamokslinės pasaulėžiūros pagrindu, o atspindėtų pitagorietiškai platoniską sudievinio skaičiaus kosmogoniją. Kai diskutuojame apie čiurlionio tapybos abstraktėjimo tendencijas, turėdami omenyje jos sinergiją su muzikiniu mąstymu, kyla stipri pagunda vaizdo tolsmą nuo akimi regimos tikrovės kildinti iš muzikinės abstrakcijos poveikio, jungiančio matematinių dėsnų logiką ir emocinio poveikio gaivalus.

Išties tikėtina, kad Čiurlionio tapybos tolsmui nuo akimi regimos tikrovės stiprų impulsą davė muzikinės abstrakcijos logika. Pastaroji, viena vertus, yra universali matematinė logika, atskleidžianti tikrovę saistančius dėsningumus, tiesiogiai nepastebimus vizualiai regimose formose, bet išreiškiamus abstrak-

čiais sutartiniais ženklais. Kita vertus, tai psichologiškai itin paveiki logika, kurios ir logika nesinori vadinti, nes būtent ji minėtai tikrovei suteikia emociškai patiriamus pavidalus. Suprantama, įmanomu tokią spėjimą daro prielaida apie neregimus, tačiau menui tarnaujančioms „juslėms“ pasiekiamus tikrovės registrus. Ji leidžia pritari ti hipotezei apie Čiurlionio tapybos gravitavimą abstrakcijos link su sąlyga, kad taip vadinsime siekį vizualizuoti ontologinę neregimybę muzikinės abstrakcijos pavidalais. Kitaip tariant, ši tendencija yra ne akimi regimų formų abstraktinimas (pastarasis nėra žymus⁴), bet neregimo abstraktaus tikrovės pagrindo (ontologiškai interpretuojamos muzikos) vizualizavimas pasitelkiant akimi regimų formų ženklinimą⁵.

Tapyboje įvizualinti muzikiniai motyvai pasižymi ne tiek imantrumu ir įvairove, kiek gebėjimu saugoti formalių serijų panašumus atsikartojant ir kintant tuose kartotėse⁶. Pastarosios, rodos, kuria erdvinio prisotinimo efektus išnaudojant ne užpildančių detalių gausą, bet plečiant erdvinio gylį parametrus, pasitelkiant kone begalinį erdvinį permatomumą, kuriame išskyla vis nauji erdviniai matmenys. Suprantama, tai niekada negirdėtos muzikos kuriamas įspūdis, veikiau intuityvi jo interpretacija, besiremianti tapybiniais duomenimis, ypač čiurlioniškomis erdvinių struktūrų perkūromis. Pasiūlykime tokia kontekste priimtina hipotezę. Sonatinių garsovaizdžių poveikis parem-

- 4 Rasutė Žukienė šią prielaidą pavertė reikšminga savo monografijos išvada: abstraktėjimo tendencija ryškesnė erdvinės organizacijos audinyje, o ne atskirų objektų vaizdavime (žr.: Andriusytė–Žukienė, Rasa. *M.K.Čiurlionis: tarp simbolizmo ir modernizmo*, Vilnius: Versus aureus, 2004, p. 190). Čia siūlomas šios minties papildymas: čiurlioniškas abstraktinimo siekis kildintinas iš vizualizuojamai neregimybės tikrovei priskiriamų savybių, tai pirminė tendencijos priežastis, o tas savybes bandantis perteikti erdvinių struktūrų abstraktinimas – antrinis.
- 5 Ikonografijos lygiu Čiurlionio tapyba literatūriška ir ženkliška tuo pat metu. Literatūrinis, pasakojamasis pradai ryškūs visų periodų tapybos darbuose, tačiau palaipsniui įgyja vis stipresnį ženklišką pavidalą tarsi ankstyvojo periodo amato netobulumas buvo pertvarkytas į sąmoningai naudojamą stilistinių priemonių arsenalą.
- 6 Bendriausiu lygiu skirtini trys sonatinio ciklo apibūdinimai: serijškumas, tranzityvumas, transformatyvumas. Jie pažymi serijinio atsikartojimo galią perduoti ir tam tikru mastu keisti pasirinktus požymius visose serijos dalyse. Akivaizdu, toks apibūdinimas išryškina bet kurio vizualaus elemento procesualumą rodant jo priklausomybę platesnei visumai, paklūstančiai kryptingos kartotės/kintamumo logikai. Kitaip tariant, tai banalokas ir visiems suprantamas bet kurio ciklo apibūdinimas, reaguojantis į jį sudarančių dalių tarpusavio priklausomybę. Pastaroji tiesiog sako, kad tapybos darbus jungiantis ciklas yra būtina struktūra siekiant vizualių elementų stabilumą papildyti laikinių santykių procesualumu.

tas maksimaliai išplėtotomis erdvėvaizdžių apimtimis, tarsi jų autorius stengėsi kūrėti kuo gilesnes ir plastiškesnes erdvines konstrukcijas, o ne juos užpildančių konkretybių ikonografiją. Būtent maksimaliai išplėtotą, kone bedugnę erdvę nuolat atsikartojančiais ir kartu varijuojančiais pavidalais yra bene svarbiausias formalus čiurlioniškos vaizdinijos motyvas, atliepiantis savitus įvizualintos muzikos principus.

Čiurlionio sonatinė tapyba neabejotinai vadintina garsovaizdžiais, pripažįstant sąmoningą siekį tapyboje įveikinti ne tik estetinius regos potyrius. Idėjiniu lygiu tai nebuvo naujiena: menų sintezę propaguojančios estetiškos teorijos, paveldėtos pirmiausia iš romantizmo, buvo bendra epochos nuosavybė, neabejotinai pažįstama Čiurlioniui. Tačiau nepanašu, kad Čiurlionio tapyba išaugo iš noro iliustruoti minėtas teorijas; geriausiu atveju jos tegalėjo patvirtinti tai, ką jam kuždėjo individuali sinestetinė pajauta. Taip, romantizmo epocha iki Čiurlionio išskirtinai ontologizavo estetiškas teorijas, taip, tos epochos nuomone, ontologinis pradas gryniausiu pavidalu reiškesi muzikoje⁷, tačiau kiek tos epochos menininkų sugebėjo šioms idėjoms suteikti pavidalus, lygintinus su čiurlioniškais? Ne neregimybės vizualinimo siekiai, menų sintezės idėjos, tapusios bendra epochos nuosavybe, bet saviti vizualinimo sprendimai grindžia Čiurlionio garsovaizdžių išskirtinumą.

* * *

Užduokime klausimą, tapsiantį atspirtimi tolesniems svarstymams: kas meninėje kompozicijoje yra horizontas? Regimais ar menamais pavidalais peizažiniame vaizdinyje jis atlieka savotiškos konstantos vaidmenį, užtikrinantį žemės ir dangaus matmenų stabilumą, jų priklausomybę, savitai įvizualina juos lipdančią trauką. Tai struktūrinis ir simbolinis stabilumas, kurį užtikrina visada ten pat esanti žemė ir dangus, žmogaus pasaulio grindys bei lubos. Tradiciškai organizuota peizažinė erdvė – tunelinė, tolstančių, persikeičiančių planų ar

7 Suprantama, vizualinius menus ir muziką sieja tam tikras matematinis pradas, nepaisantis juslinių skirčių. Vizualaus komponavimo principai, perspektyvos dėsningumai, kintančių formų ritmika, ypač akivaizdi įvairiuose ornamentikos tipuose, atspindi konkrečių motyvų kartotės ir kintamumo logiką, neabejotinai būdingą muzikos menams. XIX a. menų sintezės teorijos, pirmiausia romantizmo ideologijos kontekste, išryškino minėtų požymių bendrumą, tačiau esmines sintetinančias galias priskyrė būtent muzikos žanrams.

sprendžiama kitais būdais – visada įkomponuota tarp žemės ir dangaus plokštumų, susitinkančių menamoje horizonto linijoje. Apatinės plokštumos (žemės), viršutinės plokštumos (dangaus) ir juos jungiančios linijos konstanta vadintina atramine struktūra, apsprendžiančia tradicinę erdviškumo raišką peizaže. Kas nutinka Čiurlioniui atsisakius horizonto linijos pirmame ciklo darbe? Siūlomas vaizdinys netenka minėtos atraminės konstrukcijos, mes nesame tikri, kur yra žemė, o kur – dangus. Nebėra nei grindų, nei lubų, beveik nesaistoma erdvė tampa vienvalde galia, kuri driekiasi visomis kryptimis, persišviečia pro bet kuriuos joje sklandančius kūnus, salas ar žemynus. Įrėminta erdvė persitvarako į berėmę erdvę, kurioje suskamba ne tik rodomas edvės fragmentas, bet ir stipri nuoroda į jos visumą, likusią už paveikslo rėmų (nors suprantama, paveiksle rodoma erdvė šiuo požiūriu visada fragmentiška). Svarbu pažymėti: atsisakydamas horizonto pirmame ciklo darbe Čiurlionis kartu pašalina visą su juo siejamą atraminę struktūrą, saistančią tradicinio peizažo erdvėvaizdį. Ir tuo pačiu judesiu destabilizuoja iki tol tvirtą žemės pagrindą, paversdamas jį begalinėje erdvėje sklندانčiu kūnu. Tai, beje, akivaizdu ir paskutiniame ciklo darbe. Kita vertus, atskiruose kompozicijos fragmentuose pasistengę įžiūrėsime ir tradicinius erdvėvaizdžio sprendimus, tačiau jų kartotės ir netikėti, kartais veidrodinio atspindžio junginiai kuria konceptualiai naują daugialypės erdvės visumą, pripildytą skirtingų „erdvinių kambarių“ su juos organizuojančiais menamais horizontais ir įvairialypiais žvelgos taškais.

Apibendrinkime pirmam ciklo darbui skirtus komentarus. Horizontas yra žemės ir dangaus plokštumas sukabinanti bei stabilizuojanti linija, kurią pašalinus čiurlioniškose kompozicijose išgaunami įvairūs, tradicinį erdvėvaizdį destabilizuojantys efektai. Pirma, erdvė tampa beribė, nes nebelieka ją saistančių rėmų. Antra, žmogaus pasaulis netenka stabilumą užtikrinančių atramų ir virsta savotišku erdviniu sutankėjimu ar plaukiojančia sala, paklūstančia tos erdvės tėkmėms.

Antrame ciklo darbe⁸ horizontas tarsi išsaugomas, tegul ir labai pažeminus jo liniją; žiūrovo žvilgsniui pristatoma dangaus scena, kuri turėtų būti erdvinės struktūros lubomis, – bet nėra. Nes geriau įsižiūrėję pastebime, kad horizonto

8 Esama abejonių, ar kompozicija su vėjo malūnais dangaus scenoje iš tiesų yra antrasis ciklo darbas, bet mūsų analizei eiliškumas didelės reikšmės neturi, todėl minėto klausimo neaptariame.

linija dangaus sferoje atsikartoja dar bent kelis kartus pralauždama lubų sandarumą, kurdama naujus apačios ir viršaus darinius. Sutinku, dangaus horizontus nužymintis orientyrai pastebimi, tačiau yra neryškūs ir negali konkuruoti su judesiu ratu, kurį diktuoja malūno mentės. Tai labiau horizonto atkartojimo užuomazgos, nei pilaverčiai nauji horizontai, kuriuose neabejotinai pamatysime kai kuriuose vėlesnių ciklų darbuose. Tačiau labai tikėtina, kad maždaug šio darbo, o gal viso ciklo kūrimo momentas yra sąlyginis lūžio taškas, po kurio atsikartojančio horizonto motyvas taps virs svarbesnis, o štai debesų morfologizacija palaipsniui blės, nors šiame straipsnyje pastaroji mūsų ir nedomina. Bet kuriuo atveju, apatinis horizontas, skirianti ir tuo pat metu sutvirtinanti linija šioje kompozicijoje įgyja pralaidumą, virsta labiau sąveikos nei stabilumo prielaida, ypač turint omenyje jos atsikartojimus. O virš besidriekiantis dangus pralaužiamas atveriant mažiausiai dar vieną kryptį žvilgsniui į naujus horizontus, kurių brūkšny sutampa ne tik su mažųjų malūnų kartotėmis, bet gali būti tapatinamas su didžiojo dangaus malūno stogo apatine linija. Kaip bebūtų, dangus jau ne pasaulio lubos; dangus – pasaulio žvilgsniui atverta scena, rodanti kitus tikrovės matmenis su savais horizontais, kuriuose susitinka iki tol neregėtos žemės ir dangūs. Horizonto kartotės neišvengiamai skaido perspektyvines linijas, iššaukia perspektyvų dauginimą, kuris antrame ciklo darbe dar nėra labai ryškus, tačiau be jokios abejonės bus išskleistas vėliau.

Apibendrinkime antram ciklo darbui skirtus komentarus. Berėmės ir beribės erdvės reikšminimą antrame ciklo darbe atliepia dangaus matmens pabrėžimas. Viena vertus, žiūrovo žvilgsniui siūlomoms erdvinės platybės, tarsi atribotos nuo horizonto primestos konstrukcijos; kita vertus, tose platybėse ryškėja efemeriški horizontai, kuriantys naujus, tegul ir ne itin ryškius perspektyvinių linijų tunelius. Būtent pastarieji pralaužia dangaus „lubų“ uždarumą ir įtvirtina daugialypę „dangaus sferų“ atvertį.

* * *

Eikime toliau ir skirkime matomą ir matantį, kitaip tariant, meninį vaizdinį ir jo konstrukcijoje paslėptą menamo žiūrovo poziciją. Horizonto linija ir žiūrovo žvilgsnio išeities taškas yra neabejotini koreliatai; ir jie ne šiaip koreliuoja, o apsprendžia vienas kitą. Kai išbalansuojamas horizontas, panaikinant

jį ar padauginant, pozicijos stabilumą praranda ir žiūrovo akis. Paklauskime, žvelgdami į pirmą ciklo darbą: iš kur žvelgia žiūrovas? Ant ko jis stovi, veikiau, kur jis sklendo? Akivaizdu, tradicinės perspektyvos kontekste tai tegali būti neįmanoma pozicija. Šiuo požiūriu dar iškalbingesnis paskutinysis, rodos, ne visai baigtas ciklo darbas, kuriame horizontas tapo apvalaus dangaus kūno gaubtine, o žiūrovo akis išsviedžiama tiesiog į kosmosą, vadinasi, jo pozicija tapo neįmanoma kvadratu. Šis darbas tarsi sako, kad Čiurlionis vis labiau apsėstas kosminės sąrangos vizijų, mažiausiai pusę amžiaus iki laiko, kai kosmoso tema virto galingu visuotiniu dirgikliu, valdančiu masinę vaizduotę. Iki žmogui suteiktos galimybės vienu žvilgsniu aprėpti žemės rutulį, užimant anksčiau neįmanomą žvelgos tašką kažkur žemės orbitoje⁹. Kas slypi už tokio apsėstumo, o gal vizionieriškų galių prabudimo? Pavadinčiau tai didelių skaičių arba makrokūnų sąveikas organizuojančia logika, tarsi palaiptams kintanti Čiurlionio vaizdų struktūra grįžtų prie ankstyvosios dangaus kūnų mechanikos, kai matematiniai santykiai buvo tobuliausias sakralybės ar dieviško plano atspindys, bet jokių būdu ne šiapusybę organizuojantis gamtos mokslų pagrindas (nebent pastarąjį prilygintume pirmojo išvestinei). Čiurlionio tapybą inspiruojantis žvilgnis tarsi kreipiamas tolyn ir gilyn, regimą pasaulį papildant kosminių erdvių matmenimis, nuo seno buvusiais regimu kitapusybės atspindžiu¹⁰. Grįžtant į tuos laikus, kai žmogui rodoma dangaus scena buvo tobulesnio ir pranašesnio ontologinio lygmens išraiška, kuriai žmogaus gyvenamas pasaulis nė iš tolo neprilygo.

Nepaisant tam tikro panašumo, Čiurlionio tapybos „kosminės variacijos“ turi nedaug bendra su vėlesniais, kosminių skrydžių atvertais pavidalais. Čiurlionio ikonografinės fantazijos kyla iš tuometės mokslinės vaizduotės, matematinių skaičių kosmoso be empyrinio patvirtinimo, vizualizuoto, pavyzdžiui,

- 9 Buvo toks lietuvių kilmės sovietinis kosmonautas, berods Rimantas Stankevičius, ruoštas skrydžiams į kosmosą, deja, niekada taip ir neišskridęs. Negaliu garantuoti, kad tai tiksli citata, tačiau atseit jis pasakė, jog įspūdis, patirtas žvelgiant iš orbitos į žemę (jis matė nuotraukas?) ir į Čiurlionio kompozicijas yra labai panašus, ir kad jis pritrenktas, jam paslaptis, kaip žmogus, nepabuvojęs kosmose gali tapyti tokius dalykus tarsi būtų juos matęs.
- 10 Labai panašiai Čiurlionio kūrybą interpretuoja Viačeslavas Ivanovas (žr.: Иванов, 1914: Ивановъ, Вячеславъ. Чурлянисъ и проблема синтеза искусствъ in Санкт-Петербург: *Аполлонъ*, №3. 1914, с. 5–6).

flomarijoniškuose atlasuose¹¹. Kosmoso užkariavimas, žmogiško *ratio* triumfas, deja, reikšminga dalimi apribojo čiurlioniško tipo vaizduotę. Ne vieną tūkstantmetį begalinis dangaus skliautas buvo regima dieviškos tvarkos paslaptis, atsikartojanti cikliniuose dangaus kūnų šokiuose, nepasiekiamos beribybės akivaizdumas. Pirmoji fotografija, rodanti žemę iš niekada anksčiau neregėtos perspektyvos neišvengiamai nuskurdino religinę žmogaus vaizduotę, atėmė iš pastarosios dieviško kosmoso paslaptį. Kita vertus, suteikė galingą impulsą naujo tipo vaizduotei, sietinai su mokslinės fantastikos žanrais. Čiurlionio tapybos siūloma perspektyva artimesnė E. Swedenborgo, W. Blake vaizduotei, tačiau joje mezgasi ir vėlesni Ray Bradbury, Neilo Gaimano vaizduotės daigai, nors suprantu, kad tokį teiginį tegaliu argumentuoti asmenine intuicija, o ne „labiau apčiuopiamais“ argumentais.

Priartinkime aptartas mintis prie konkretesnės erdvinių struktūrų analizės. Realizuodamas pastarųjų pertvarką, tai yra, daugindamas vienu žvilgsniu aprėpiamų erdvinių matmenų kiekį Čiurlionis pasitelkia schematizuojančią ir tuo pat metu įženklinančią žemėlapių logiką, neretai pasireiškiančią įmenintų „žvaigždėlapių“ pavidalais. Kas bendriausiu lygiu yra žemėlapis? Radikalčiai tikrovę apibendrinanti ir jos santykius su žiūrovu perkalibruojanti priemonė, tiek atitraukianti žiūrovo akį nuo bandomos apžvelgti teritorijos, kad pastaroji taptų aprėpiama vienu žvilgsniu. Kitaip tariant, hipotetinis žiūrovas turi pakibti ganėtinai aukštai virš regiono, šalies ar žemyno, nelygu pageidaujamas žemėlapis, kad vienu žvilgsniu aprėptų pasirinktą teritoriją. Suprantama, paprasčiau yra sumažinti pačią teritoriją, redukuojant į žemėlapio vadinamą schemą, nei į pageidaujamą aukštį iškelti žiūrovą, tačiau pati atstumo pokyčio tarp akies ir teritorijos logika lieka ta pati. Būtent ją šiame cikle, tegul ne visai grynu pavidalu, pasitelkia Čiurlionis. Vėlesniuose cikluose ją sutiksime vis dažniau, o bene gryniausiu pavidalu matysime vėlyvajam *Rex* ir *Žvaigždžių sonatos* cikle. Bet

11 Beje, ne tik astronominių atlasų poveikis Čiurlionio kompozicijoms atveria tuomečio mokslo atradimų įtaką meninei vaizduotei, kurios nederėtų nuvertinti (žr.: Andrijauskas, Antanas. *Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Srabrausko ir Čiurlionio tapyboje*, Vilnius: LKTI, 2021, p. 201 – 202). Arba prisiminkite Čiurlionio amžininkus: V.Kandinskio ir ypač K.Malewicziaus estetinių idėjų formuluotės aškiai kalibruotos atliepiant naujausius mokslinius atradimus. Įdomu, kad sąveiką su naujausiais mokslų atradimais Čiurlionio tapybai priskiria ir Ignas Šlapelis (žr.: Šlapelis, Ignas. M.K.Čiurlionis in *Kultūra*, nr. 10, 1925, p. 486).

neužbėkime į priekį. Tiek dėmesio skyrėme žemėlapiu logikai, nes ji bent iš dalies paaiškina Čiurlionio vykdytų erdvinių pertvarų prielaidas. Žvelgdami į pirmą ir paskutinį aptariamo ciklo darbą dar kartą atsakykime sau: kur yra autoriaus, o paskui ir žiūrovo akis, žvelgianti į nutapytą vaizdinį? Jei remsimės analogija su žemėlapiu, ji pakibusi kažkur aukštai virš rodomos teritorijos, vadinasi, įprastos perspektyvos požiūriu neįmanomoje pozicijoje, nes tradiciškai pastaroji buvo ant žemės paviršiaus, nesvarbu, kalno ar lygumos (bent tol, kol techninės priemonės šio ribojimo nepanaikino). Ką noriu pasakyti? Čiurlionio pasiūlytas žiūrovo pozicijos pokytis – užimti neįmanomą erdvinį tašką – bene geriausiai pagrindžia akimi regimos tikrovės virsmą į tos tikrovės žemėlapi, kitaip tariant, schematizuotą (įženklintą) tapybinį vaizdinį. Simbolinės logikos požiūriu, neįmanoma žiūrovo pozicija sietina su akimi neregimų tikrovės registru atvertimi: matyti neregimybę galima tik tada, kai akis atsideria ten, kur būti iš principo negali. Vėlesniuose darbuose, ne visuose, žinoma, menamos žiūrovo pozicijos tolsmas nuo sąlyginio žemės paviršiaus tik didės, kartu atverdamas vis platesnius neregimybės matmenis. Kas šiuo požiūriu yra paskutinis *Rex*?¹² Ar *Žvaigždžių sonata*? Tai neįmanomai toli atitraukta žiūrovo akis, gebanti aprėpti, peržvelgti visatos sąrangos visumą ir pateikti ją mums individualizuoto simbolinio žvaigždėlapio pavidalu. Kas tokia kontekste yra menininko vizionieriškumas, vadinamosios dvasinės regos žadinimas¹³? Pirmiausia, a) tai gebėjimas užimti neįmanomą žiūros tašką, b) išvelgti tokios pozicijos atvertus neregimos tikrovės matmenis bei c) vizualizuoti juos savitų žemėlapių pavidalu.

12 Prisiminkime ankstesnio *Rex* triptiką, kuriame įprasta žiūrovo pozicija (pirma triptiko dalis) palaipsniui (per antrą ciklo dalį) iškeliamą į neįmanomą stebėjimo tašką (trečia triptiko dalis). Šis triptikas įtikinamai įkivaizdina simbolinę neįmanomos pozicijos potekstę – neregimybė visu grožius atsiveria tik užėmus neįmanomą stebėjimo tašką.

13 Neįmanoma vienaprasmiškai atsakyti į klausimą, ar toks gebėjimas iš tiesų egzistuoja, nes galimi atsakymai numato ontologiškai nesuderinamus pasaulėvaizdžius. Ir vargu, ar reikia atsakyti. Pakanka konstatuoti, kad tuo tikėję Čiurlionis, tad jo kūrybinė pastanga organizuota atliepiant tą tikėjimą. Šiandieną, kai daugumai tikrovė susitraukusi iki žmogui pasiekiamų šiapusybės ribų, bet kokie papildomi jos lygiai, nepatvirtinti gamtos mokslų, tėra individualių psychoneurologinių procesų iškreiptumo ar nežabotos vaizduotės rezultatai be ontologinio statuso. Ir menininko žynio, menininko tarpininko tarp šiapus ir anapus sampratomis nelabai tikima. Kita vertus, nūdienos požiūriu skirtis reikalauja tyrėjo poziciją tinkamai derinti su rekonstruotomis Čiurlionio intencijomis, be kurių sonatinėje tapyboje nebus pastebėti esminiai turiniai sluoksniai.

Baigdami pakartokime ankstesniuose straipsniuose ir pranešimuose išsakytą mintį, kuri gal būt paaiškins, kodėl kalbame apie įženlinančią tapybinę pastangą: Čiurlionis savo užmojais ne tiek pirmėivis, kiek konservatorius, greta viso kito, gan kritiškai vertinęs to meto vakarietiškos dailės ieškojimus. Tačiau tai toks konservatorius, kurio noras saugoti ir gaivinti tradiciją vertė ieškoti naujų išraiškos priemonių, natūraliai vedusių prie radiklios erdvinių struktūrų pertvarkos. Šią slinktį siūloma vadinti erdvės ženklavimo, o ne abstraktinimo pastangomis, nes vėlyvasis Čiurlionis vis labiau ir labiau ženklina kone visus akimi regimus objektus, keliamus į meninį vaizdinį, taip pat ir juos organizuojančius erdvinius santykius. Taip, ši įženklinta erdvė kai kuriais parametrais gali būti vadinama suabstraktinta, bet tai labiau klaidina nei ką nors paaiškina, nes ji nekuria erdvinės talpyklos abstrakčioms formoms, nevirsta joms būtina struktūrine prielaida, vadinasi, neįnicipiuoja abstrakčių formų atsiradimo ir su jomis nesąveikauja. Minėta įženklinta erdvė tarsi nutraukia ryšius su tradiciniais, tapybos vaizdinį organizuojančiais erdvės tipais ar susiaurina jų veikimo galimybes, bet anaipol nesiūlo ir išgrynintų erdvinės abstrakcijos konstrukčių. Veikiau įtvirtina naujus erdvės organizavimo derinius, įskaitant, beje, ir tradicinius, tik jie, jei ir pasitelkiami sonatinėje tapyboje, galioja ne visai paveiklo erdvei, o vienam ar kitam jos fragmentui. Todėl abstrakčia minėta erdvė galima vadinti tik *buvimo tarp* ar *judėjimo link* prasmėmis¹⁴, nors kokie būtų tokio judėjimo rezultatai neįvykusioje Čiurlionio ateityje, niekas nežino. Tokiame kontekste įženklintos erdvės terminas rodosi funkcionalesnis, nes aprėpia ir erdvinės struktūros, ir ją užpildančių formų pokyčius, akimi regimus objektus pertvarkant į tų objektų stilizuotus ženklus¹⁵. O pastaruosius organizuojančiai

14 Tai Rasutės Žukienės mintis, suformuluota, žinoma, kiek kitaip, bet šiuo atveju svarbi kolegės auto-refleksija, tam tikru mastu ribojanti Čiurlionio tapybinės erdvės abstraktėjimo hipotezę (žiūrėkite: Andriušytė – Žukienė, Rasa. *M.K.Čiurlionis ir modernizmas*, Kaunas: VDU, 2001, p. 33).

15 Tur būt visi turime labiausiai patinkantį Čiurlionio darbą. Man šiuo metu tai vėlyvoji *Tvano* versija (1909), kurioje nėra jokio neįženklinto objekto. Vandeny, dangus, kalnų viršūnės, vaivorykštė, laivas, laužo dūmai – viskas yra ne akimi regėtų objektų atkūrimas, bet juos įženlinančių pavidalų derinys. Tam tikrus realizmo požymius išsaugoje, bet visgi – ženklai. Ir erdvė, išgryninta iki pasaulio lubų-grindų konstrukto. Be to, - ir tai ypač patinka, - čia nėra jokios didingumo pretenzijos, neabejotinai būdingos daugeliui čiurlioniškų kompozicijų. Trapumas ir viltis – tokį įspūdį man kelia šis darbas, tarsi autorius bandytų atsitiesti po sunkaus negandų šleifo, bet nėra tikras, ar pavyks. Tai ne literatūriškai sudramatintas tvanas, toks būdingas ankstesnėms temos versijoms, tai įjasmeninta viltis dramos pikui prabėgus.

erdvei suteikia naujus, pirmiausia daugiaplanius pavidalus, nebepripažįstančius griežtos okulocentrinės perspektyvos ir vieno horizonto. Ką galima pasakyti nedvejojant ir be rimtesnių išlygų? Čiurlionio sonatinės tapybos erdvė tam tikru mastu išlaisvinama nuo prievolės vaizduoti akimi regimą tikrovės pavidalą keičiant tą tikrovę įženklintos, mišrios erdvės struktūromis, kurias autorius kuria pagal poreikius, be sąžinės graužaties iškreipdamas ar tiesiog laužydamas įprastą perspektyvą, derindamas vieno paveikslo plokštumoje skirtingus jų tipus, žaisdamas atsikartojančiu ar išnykstančiu horizontu.

* * *

Apibendrinkime.

Formalių sprendimų požiūriu aptariamas ciklas nepasižymi vieningumu, būdingu vėlesniems sonatiniams ciklams, tačiau jame jau inicijuoti ar net pradėti skleisti tie erdvinės struktūros pokyčiai, kurie ryškesniais pavidalais pasirodys vėliau.

Čiurlioniškos tapybinės erdvės pertvarka sietina su daline tradicinio erdvėvaizdžio įveika, skirtingais erdvės organizavimo deriniais, įskaitant, beje, ir tradicinius, tik pastarieji, jei ir pasitelkiami, nebegali pretenduoti į buvusią vienvaldystę, nes galioja ne visai paveikslo erdvei, o vienam ar kitam jos fragmentui.

Tapybinė erdvė reikšmingu mastu emancipuojasi atmetant dalį prievolių kartoti akimi regimą tikrovės pavidalą ir koreguojant pamatinius tapybinį erdvėvaizdį struktūruojančius elementus.

Meniniuose vaizdiniuose įtvirtinami mišrios erdvės tipai, derinantys tradicinius ir naujus erdvės struktūravimo modelius; pastarieji įveiklina atsikartojančio ar išnykstančio horizonto motyvą, daugialypę perspektyvą, meninio vaizdinio įžemėlapinimą, su juo siejamą neįmanomą žvelgso poziciją.

Pastarieji išryškina šiuos erdvinių struktūrų pertvarkos ypatumus: a) atsikartojantys horizontai susilpnina tradicinę, vieną horizontą atliepiančią atraminę struktūrą; b) dangaus luboms suteikia daugialangio ekrano funkciją, vizualizuojančią kitų būties lygių galimybę; c) įrėmintą erdvę pakeičia berėme erdve, besiplėtojančia visomis kryptimis už paveikslo ribų; d) erdviškumui suteikia dominuojančias pozicijas joje sklindančių kūnų „materialumo“ atžvilgiu, paversdama juos iš dalies permatomais.

Naujo tipo erdvėvaizdžių kūrimas nėra savitikslių formalių elementų emancipacija, jis palenktas naujai pareigai – vizualizuoti kitus, akimi regimą tikrovę pralaužiančius, plečiančius ir gilinančius pavidalus, siejamus su ontologinės neregimybės terminu.

Subjektyvi čiurlioniška vizija yra tikrovės objektyvavimo priemonė meninio vaizdinio pavidalu. Pastaroji, tegul grįsta individualios vaizduotės polėkiu, yra labiau tikrovės gryninino ar tikslinimo pastanga nei egzotiškas priedas, labiau sugriežtintas realizmas nei stilizuotas papuošalas, nors šių aspektų priešprieša nėra absoliuti.

Neregimybės registūrų vizualinimą įjungiant į tapybinį vaizdinį galima vadinti visatą valdančių procesų apnuoginimu, su sąlyga, kad tuos procesus prilyginsime savotiškam ontologinių stichijų muzikavimui, tarsi muziką apsprendžiantys matematikos dėsniai atspindėtų ne gamtos mokslų logiką, o gilią šaknis turinčią pitagorietiška platoniską sudievinto skaičiaus kosmologiją.

Literatūra

1. Andrijauskas, Antanas. *Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Srabrausko ir Čiurlionio tapyboje*, Vilnius: LKTI, 2021.
2. Andriušytė-Žukienė, Rasa. M. K. *Čiurlionis ir modernizmas*, Kaunas: VDU, 2001.
3. Andriušytė-Žukienė, Rasa. M. K. *Čiurlionis: tarp simbolizmo ir modernizmo*, Vilnius: Versus aureus, 2004.
4. Иванов, 1914: Ивановъ, Вячеславъ. Чурлянисъ и проблема синтеза искусствъ in Санкт-Петербург: *Аполлонъ*, №3, 1914.
5. Schopenhauer, Arthur. *Pasaulis kaip valia ir vaizdinys*, Vilnius: Pradai, 1995.
6. Šlapelis, Ignas. M. K. Čiurlionis in *Kultūra*, nr. 10, 1925, p. 485–488.

Stasys Mostauskis

SELF-REPEATING HORIZONS AND IMAGINED SPRINGS

Summary

The paper examines the distinctive features of the pictorial *Pavasario Sonata* by M. K. Čiurlionis, while focusing on the reconstruction of spatial structures realised therein and linked with a) changes in the scenic horizon functions, b) the effort of locating the spacescape on the map that supplements them and c) providing a previously impossible position for the observer. Moreover, by invoking the notion of invisibility, the concept of the multiplicity of reality, and insufficiency of the visible world is examined, along with the idea that artistic originality echoes it and transforms the subjective vision into the means for objectivising reality. There is an assumption of registers of reality invisible to the eye, but attainable via an artist's other 'senses', and made present in pictorial form. In this context, attempts are made to characterise the Čiurlionesque conception of a visionary quality and its link with the interactions of pictorial spacescapes and musical abstraction. A hypothesis of the gravitation of Čiurlionis' painting towards abstraction is raised on the basis that this defines the endeavour to visualise ontological invisibility under the guise of musical abstraction.

Keywords: Čiurlionis, *Pavasario Sonata*, invisibility, ontologised aesthetics, shifting spacescapes, scenic horizons, locations on a map, interactions of pictorial and musical abstraction